

RESULTS OF NATIONAL
SCIENTIFIC RESEARCH

OpenAIRE zenodo
1
2022

ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ БЮДЖЕТИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Тешабаева Одина Насридиновна-ўқитувчи,
Нишонбоев Дониер Эркинжон угли -магистр,
Фарғона давлат университети

Аннотация: Давлат иқтисодий сиёсатининг муҳим мақсадларидан бири иқтисодий ва ижтимоий соҳани ривожлантиришда барқарорликни сақлашдир. Ўтмишда бу мақсад молиявий барқарорлик деб тушунилган бўлса, ҳозирги кунда ўрта ва узоқ муддатда бутун ижтимоий-иқтисодий тизимнинг барқарор ривожланиши масаласи ушбу сиёсий мақсадга эришишнинг асосий мезонидир.

Калит сўзлар: бюджет тизими, солиқ сиёсати, ресурслар, харажат

2021 йилга мўлжалланган солиқ сиёсатида асосий солиқ ставкаларини сақлаб қолиш, акциз солиғи, ер солиғи, жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи ставкаларини Солиқ кодексига киритиш, 73 хил товарга акциз солиғини бекор қилиш, экспорт қилувчиларни қўллаб-қувватлаш ва бошқа чоралар кўзда тутилган. Қонун лойиҳаси Молия вазирлиги томонидан тайёрланган.

Бюджет буюртмалари бюджет таснифидаги маълумотлар бўйича ўтган йиллардаги маблағларни индексация қилиш йўли билан шаклланади. Стандартлар ва тармоқ кўрсаткичлари асосида иш ҳақи ва иш ҳақидан ажратмалар харажатлари, коммунал хизматлар ҳамда инвестиция дастурларини қабул қилишдан келиб чиқадиган харажатлар режалаштирилган.

Молия вазирлиги «Солиқ сиёсатининг 2021 йилга мўлжалланган асосий йўналишлари қабул қилиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар

киритиш тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳасини тайёрлади.

Молия вазирлигининг хабар беришича, 2021 йилги солиқ сиёсатининг асосий йўналишларида ҚҚС (15%), фойда солиғи (15%, алоҳида тоифалар учун 20%), жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи (12%), юридик шахслардан олинадиган мол-мулк солиғи (2%), қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар учун ер солиғи (0,95%), ижтимоий солиқ (хўжалик юритувчи субъектлар — 12% ва бюджет ташкилотлари — 25%), айланмадан олинадиган солиқ (базавий ставка 4%) ставкаларини сақлаб қолиниши назарда тутилади.

Давлат бюджетини режалаштириш тизими бюджетлараро мутаносибликни таъминлашга йўналтирилади. Бироқ, макроиктисодий барқарорликни таъминлаш, иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш дастурларини амалга оширишда йиллик режалаштириш салоҳияти жуда чекланган. Яъни, бюджет маблағларини тақсимловчилар ва бюджет маблағларидан фойдаланувчилар режалаштирилган йилда белгиланган маблағ миқдоридан чиқиб кета олмайди.

Йиллик режалаштириш бюджет интизомини таъминлаш учун муҳимдир. Лекин, бундай фискал интизомнинг афзалликлари бир йиллик муддатга чекланади. Йиллик бюджетни даромад ва харажатлар тасдиқланиши пировад натижада макроиктисодий шароитларга мос келмайдиган камчиликка олиб келади. Бу эса ўз навбатида макроиктисодий ўзгаришлар ва уларнинг фискал даромадларга, ҳозирги кунда давлат бюджети бўйича қабул қилинадиган қарорларнинг келажакдаги бюджетларга таъсирини баҳолаш имконини бермайди. Шундан келиб чиқиб, давлатлар ўз ривожланишида ўрта муддатли бюджет режалаштириш механизmidан кенг фойдаланади.

Дунё мамлакатлари ўрта муддатли бюджетни режалаштиришни бюджет жараёнига жорий этишидан қуйидаги мақсадларни кўзлайди:

1. Давлат маблағларининг барқарорлигини мустаҳкамлаш;

2. Самарали ресурсларни тақсимлашни рағбатлантириш;
3. Ресурслардан янада самарали фойдаланишга кўмаклашиш [1].

1-жадвал

Ўрта муддатли фискал, бюджет ва харажатлар чегаралари [1].

Прогнозлар	Чегаралар	
ЯИМ прогнозлари	Ўрта муддатли фискал чегара (The medium-term fiscal framework (MTFF))	Ўрта муддатли бюджет чегараси (The medium-term budget framework (MTBF))
Инфляция прогнозлари		
Ялни харажатлар прогнозлари		
Ялни даромадлар прогнозлари		
Харажатлар прогнозини кенгайтириш		
Функционал тасниф бўйича харажатлар прогнозини кенгайтириш		
Даромад турлари бўйича прогнозлар		
Дастурлар бўйича харажатлар прогнозлари	Ўрта муддатли чегара (The medium-term expenditure framework (or expanded (MTEF))	
Прогнозлар натижалари		

Юқоридаги мақсадларга эришиш учун халқаро терминологияда ўрта муддатли тизимлар деб аталадиган ўрта муддатли бюджетни режалаштиришнинг турли моделлари ишлатилади. Бунда ўрта муддатли истиқболда макроиқтисодий кўрсаткичлар прогнози ва бюджет сиёсати асосида бюджет кўрсаткичларининг юқори чегараларини белгиланади. Ўрта муддатли чегаралар турли даражадаги тафсилотларга эга бўлиши ва турли мақсадларга эришиши мумкин, лекин қуйидаги кетма-кетликда аниқ шаклланиши эътибор қаратилади:

– ўрта муддатли бюджет чегараси (ЎМБЧ ёки Medium term fiscal framework) бюджетнинг даромад ва харажатлар қисмларини умумий асосини белгилаган ҳолда давлат молиясининг барқарорлигини мустаҳкамлашига;

– ўрта муддатли бюджет чегараси (ЎМБЧ ёки Medium term budget framework) бюджет даромад ва харажатларининг батафсилроқ чегарасини

белгилайди ва ресурсларни янада самарали тақсимлашни рағбатлантиришга қаратилади;

– ўрта муддатли дастур чегараси (ЎМДЧ ёки Medium term program framework) бюджетни дастур ва лойиҳалар билан аниқлайди ва ресурслардан унумли фойдаланишни рағбатлантиришга қаратилади.

Юқорида кўрсатилган тизимларнинг ҳар бири 1-жадвалда келтирилган келажакка оид айрим кўрсаткичларни белгилайди.

1-жадвалда келтирилган ўрта муддатли чегаралар ўрта муддатли бюджетни режалаштиришнинг концептуал асосини ташкил этади. Ушбу асосда ишлаб чиқарилган моделлар мамлакатлар бўйича фарқ қилади, лекин улар иккита асосий моделга ажратилади.

2-жадвал

Ўрта муддатли бюджетни режалаштириш моделлари

Моделлар	Мамлакатлар	Давр
Ўрта муддатли бюджет тизими ва йиллик бюджет	ЕИ мамлакатлари, Канада, Австралия, Янги Зеландия, Арманистон, Украина, Беларус	3-4 йил
Кўп йиллик бюджет тизими	Россия, Қозоғистон	3 йил

Ўрта муддатли бюджет тизими ва йиллик бюджет. Ушбу модел билан бюджет бир йил муддатга тузилади, бироқ айти пайтда даромад ва харажатлар (турли бўлимларда, 3-4 йил) учун ўрта муддатли чеклашлар (чегаралар) белгиланади;

2. Кўп йиллик бюджет. Бюджет ўрта муддатга (3-5 йил) “қайноқ” асосда тайёрланади. Бу шунга аниқладики, ҳар йили бюджет олдиндан қабул қилинган кўп йиллик бюджетга бир йил қўшиб, бир неча (3-5) йилда қабул қилинади.

Дунё амалиётида биринчи модел кўпроқ қўлланилади ва у ҳар бир мамлакатнинг ўзига хос хусусиятига мос келади. Кўпгина ривожланган давлатлар ўз бюджетини бир йил давомида қабул қилинади, лекин ўрта

муддатли бюджет доирасидан четга чиқишга нисбатан жиддий чекловлар мавжуд.

Ўртача муддатли фискал чекловлар, ўрта муддатли молиявий режалар, истиқболли режа ва бошқалар. Турли атамалар қўлланилади, аммо номнинг қандай бўлишидан қатъи назар, ўрта муддатли даврда ўрта муддатли бюджет даромад ва харажатларининг умумий чекловларини аниқлаш функцияси амалга оширилади.

Иккинчи модел фискал интизомга, умуман иқтисодиётнинг ривожланишидаги барқарорликка, шунингдек, давлат бюджетига кўп йиллик бюджетни тайёрлашда катта юк бўлишига боғлиқлиги сабабли кенг тарқалмаган.

Умуман олганда, ўрта муддатли бюджетни режалаштириш жараёни иккита компонентни ўз ичига олади: стратегик “юқоридан пастга” ва вазирликлараро “пастдан юқорига”.

Стратегик компонент (“юқоридан пастга”) саноат томонидан (функционал тасниф бўйича) ёки вазирликлар томонидан ўрнатилиши мумкин бўлган умумий бюджет рамакаларини ва ўрта муддатли томларни аниқлашни ўз ичига олади. Ҳақиқатда, макроиқтисодий прогнозлар моделига асосланган одатда 3-4 йил давомида йиғиладиган бюджет тузилади.

1-расм

Ўрта муддатли бюджетни режалаштириш жараёни

Вазирлик компоненти (“пастдан юқорига”) бюджет сўрови шаклида 3-4 йил мобайнида вазирлик ва идораларнинг харажатлар эҳтиёжларини белгилаш

Стратегик компонент (“юқоридан пастга”) давлат бюджетининг юқори чегаралари 3-4 йил ичида макроиқтисодий прогнозлар моделлар орқали аниқланади

Ўрта муддатли юқори даражадаги бюджетни режалаштириш макроиқтисодий муносабатларни қамраб олишнинг яхлитлиги ватўлиқлигини таъминлашга асосланган бўлиб, бюджетнинг иқтисодиётнинг бошқа тармоқлари билан ўзаро ҳамкорлигини аниқ кўрсатиб беради.

Вазирлик компоненти («пастки юқоридан») вазирликлар ва идораларнинг бюджетга 3-4 йилгача бўлган эҳтиёжини белгилайди ва бюджет сўрови шаклида тақдим этилади. Ушбу ёндашув вазирликлар ўз бюджетларини тайёрлаш ва стратегик бошқаришда салоҳиятни оширишга ёрдам беради.

3-жадвал

Ўрта муддатли бюджетни режалаштириш доирасида бюджет жараёни иштирокчиларининг ўрни

Ишлаб чиқишга масъул орган	Парламент роли	Мамлакатлар
Молия вазирлиги	Тасдиқлайди	Австрия, Австралия, Франция, Россия, Қозоғистон
	Маълумот учун қабул қилади	Япония, Украина
Тармоқ вазирликлар	Маълумот учун қабул қилинади	Буюк Британия, Канада, Янги Зеландия

"Пастдан юқорига" сарф-харажатларининг эҳтиёжларини аниқлашда харажатлар йиллар ва янги фаолият харажатлари бўйича ўзгармай келадиган қаттиқ (базага) бўлинади. Ушбу ажратиш мавжуд (ўзгармас) сиёсатни давом эттириш ва ўрта муддатда ҳукумат сиёсатини ўзгартириш билан боғлиқ харажатларнинг молиявий таъсирини баҳолаш учун зарур.

Жамғарилган бюджетни "юқоридан пастга" ва бюджет сўровларини "пастдан юқорига" тайёрлагандан сўнг, улардаги маблағлар бўйича вазирликлар/идораларнинг эҳтиёжлари тўпланган бюджет имкониятларини ҳисобга олган ҳолда бюджет маблағларига айлантирилганда, уларни мувофиқлаштириш бошланади.

Ўрта муддатли бюджетни режалаштиришдаги асосий ўрин Молия вазирлиги ёки тармоқ вазирликларига тегишли. Ўрта муддатга парламентга

тақдим этилган бюджет лойиҳаси бошқа мақомга эга бўлиши мумкин: баъзи давлатларнинг парламентлари уни ахборот учун қабул қиладилар, бошқа мамлакатлар парламентлари уни қабул қиладилар. Ўрта муддатли бюджетлар ёки кўп йиллик бюджетлар бюджет билан биргаликда ахборот учун ёки тасдиқлаш учун Парламентга тақдим этилади.

Ҳар бир мамлакат иқтисодий сиёсатининг бош мақсади макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш ҳисобланиб, макроиқтисодий сиёсатнинг асосий вазифалари пул-кредит ва солиқ-бюджет сиёсати соҳасидаги воситаларни қўллаш орқали ноинфляцион, барқарор иқтисодий ўсишга эришишни назарда тутади.

Иккала асосий манфаатдор томонларнинг сиёсатни қўллаш натижалари кўпинча зиддиятли кўриниш касб этади. Шунинг учун пул-кредит ва солиқбюджет сиёсати органлари ўртасида мувофиқлаштириш механизмига эҳтиёж иқтисодий сиёсатнинг исталган якуний мақсадларига эришиш учун зарур ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Filc, G., & Scartascini, C. (2010). Medium-Term Frameworks and the Budget Process in Latin America¹. Development Effectiveness and Results-Based Budgeting

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги 2019 йил 17 январдаги ПФ-5635-сонли фармони, Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси ахборот тизими (www.lex.uz).

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Иқтисодиётни янада ривожлантириш ва иқтисодий сиёсат самарадорлигини оширишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2019 йил 8 январдаги ПФ-5614-сонли фармони, Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси ахборот тизими (www.lex.uz).

4. Muscatelli, V.A., Tirelli, P., Trecroci, C., 2004. Fiscal and monetary policy interactions: empirical evidence and optimal policy using a structural New-Keynesian model. *J. Macroecon.* 26, 257–280.

5. Тешабаева, О. (2020). Механизмы организации предпринимательской - инвестиционной деятельности экономики Узбекистана. In минтақа иқтисодиёти инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жихатлари (pp. 537-540).

6. Тешабаева, О., & Тухтасинова, О. (2018). Некоторые вопросы развития корпоративных структур в Республике Узбекистан. In Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия (pp. 227-230).

7. Тешабаева, О., Нишонбоев, Д. (2022). Направления совершенствования бюджетной политики в новом Узбекистане. Таълим ва тадқиқотлар республика илмий-услубий журнали. 4-сон, 4-қисм (pp. 56-61)